

DOI

УДК 321.01:324.12

*Ли Лин, магистр
МГУ
Москва, Россия*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРТИЙНЫХ СИСТЕМ И РАЗВИТИЯ ДЕМОКРАТИИ В СТРАНАХ ЕВРАЗИИ — С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТОЛОГИИ

Аннотация: В статье рассматривается эволюция партийных систем в странах Евразии и их влияние на процессы демократизации с точки зрения сравнительной политологии. В работе проводится анализ различий партийных систем в демократических и авторитарных режимах на примере постсоветских государств, таких как Россия, Беларусь, Казахстан, Грузия, Украина и Армения. Автор исследует, как партийные системы в демократических странах поддерживают политическую конкуренцию и развитие демократических институтов, тогда как в авторитарных режимах они служат инструментами легитимации власти и подавления оппозиции. Особое внимание уделяется роли внешних факторов, включая международные организации и геополитические влияния, в развитии партийных систем и демократических процессов в регионе. На основе проведенного анализа предлагаются перспективы для дальнейших исследований политических систем в Евразии.

Ключевые слова: Партийные системы, Демократизация, Авторитарные режимы, Евразия, Политическая конкуренция, Геополитические влияния

*Li Ling, Master
Moscow state university
Moscow, Russia*

RESEARCH ON PARTY SYSTEMS AND DEMOCRATIC DEVELOPMENT IN EURASIAN COUNTRIES — A COMPARATIVE POLITICAL PERSPECTIVE

Abstract: This article examines the evolution of party systems in Eurasian countries and their impact on democratization processes from a comparative political science perspective. The paper analyzes the differences between party

systems in democratic and authoritarian regimes, using post-Soviet states such as Russia, Belarus, Kazakhstan, Georgia, Ukraine, and Armenia as case studies. The author explores how party systems in democratic countries support political competition and the development of democratic institutions, while in authoritarian regimes, they serve as tools for legitimizing power and suppressing opposition. Special attention is given to the role of external factors, including international organizations and geopolitical influences, in the development of party systems and democratic processes in the region. Based on the analysis, the paper suggests future research prospects for political systems in Eurasia.

Keywords: *Party systems, Democratization, Authoritarian regimes, Eurasia, Political competition, Geopolitical influences*

Введение

Актуальность исследования партийных систем и их влияния на процессы демократизации в странах Евразии обусловлена уникальной политической ситуацией в этом регионе. Евразия представляет собой пространство, где сосуществуют демократические и авторитарные режимы, что создаёт сложную и многослойную политическую картину.[1] В странах этого региона наблюдаются значительные различия в политических системах: от авторитарных режимов в России, Беларуси и Казахстане до развивающихся демократий, таких как Грузия, Украина и Армения. Эти различия коренятся как в исторических предпосылках, так и в современных политических процессах, что делает анализ партийных систем в данном контексте особенно важным для понимания возможностей и ограничений демократизации в регионе. Вопрос партийных систем приобретает критическую важность, так как именно эти структуры обеспечивают взаимодействие между гражданским обществом и государством, влияя на политическую стабильность и развитие демократических институтов.

Цель исследования заключается в выявлении ключевых особенностей партийных систем в странах Евразии и их роли в процессе демократизации. Компаративный анализ партийных систем позволит выявить наиболее значимые политические структуры, оказывающие влияние на развитие демократии в странах Евразии, что, в свою очередь, даст возможность глубже понять взаимосвязь между типом политического режима и партийной системой. Особое внимание уделяется странам, находящимся на этапе политического перехода или сталкивающимся с вызовами авторитаризма.

Научная новизна работы заключается в её сравнительном подходе к анализу партийных систем евразийских стран, что позволяет более комплексно оценить их роль в демократическом развитии различных политических режимов. В то время как многие исследования

сосредотачивались на анализе отдельных государств или общих политических тенденций региона, данное исследование предлагает систематическое сопоставление партийных систем демократических, авторитарных и гибридных режимов. Такой подход не только позволяет глубже понять особенности партийных систем в разных политических контекстах, но и раскрывает их взаимодействие с внешними факторами, включая геополитические влияния и участие международных организаций.

Методологическая база исследования строится на использовании сравнительного анализа, что даёт возможность всесторонне сопоставить партийные системы и их влияние на процессы демократизации в странах Евразии. Применение исторического подхода позволит проследить эволюцию партийных систем с момента распада СССР до настоящего времени, что важно для понимания исторических корней и траекторий политических изменений.

Историческое развитие партийных систем в странах Евразии

Эволюция партийных систем в постсоветских странах Евразии представляет собой сложный и многослойный процесс, тесно связанный с политическими, экономическими и социальными изменениями, произошедшими после распада СССР. В России, Казахстане и Беларуси партийные системы развивались в условиях перехода от советской однопартийной системы к новым политическим структурам, которые на первых этапах были чрезвычайно нестабильными. В России с 1990-х годов сформировалась многопартийная система, которая на фоне политической трансформации и экономических трудностей переживала периоды кризисов и роста.[2] Со временем, однако, российская партийная система начала централизоваться вокруг одной доминирующей партии — «Единой России», которая стала основным инструментом укрепления власти. В Казахстане и Беларуси эволюция партийных систем пошла по пути более жёсткого авторитаризма, где доминирующие партии стали олицетворением правящих элит, фактически исключая возможность возникновения реальной оппозиции. Таким образом, партийные системы этих стран развивались в условиях постепенного усиления исполнительной власти и ослабления демократических институтов.

На развитие партийных систем в странах Евразии значительное влияние оказали историко-политические факторы, связанные с распадом СССР, постколониальными процессами и установлением авторитарных режимов. После распада Советского Союза многие постсоветские государства столкнулись с вызовами, связанными с политической неопределённостью и экономическим кризисом, что создало благоприятные условия для формирования авторитарных режимов. В Казахстане и Беларуси политическая власть быстро сосредоточилась в руках узкой элиты, что привело к формированию политических систем, где партия власти играла ключевую роль в поддержке правящих режимов. В России, хотя

формально сохранялись элементы многопартийной системы, реальная политическая конкуренция была ограничена за счёт институциональных механизмов, поддерживающих доминирование одной партии. В то же время, факторы национального строительства и государственного суверенитета в постсоветский период также оказывали значительное влияние на партийные системы, так как новые государства стремились утвердить свою независимость и политическую идентичность через формирование централизованных структур власти.[3]

Сравнение партийных систем постсоветских стран с политическими системами государств Центральной Азии и Кавказа показывает значительное разнообразие политических режимов и партийных структур в данном регионе. Страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Туркменистан, развивались по пути жёсткой авторитаризации, где политические партии существовали лишь как формальные инструменты поддержки правящих режимов, фактически лишённые политической самостоятельности. В то же время, в странах Кавказа, таких как Грузия и Армения, наблюдаются более гибридные модели партийных систем, где сохраняется некоторая степень политической конкуренции и возможности для демократических преобразований, хотя они также сталкиваются с вызовами, связанными с коррупцией и слабостью институциональных структур. Это различие в эволюции партийных систем в странах Евразии подчёркивает значительное влияние как внутренних, так и внешних факторов на политические процессы в регионе, а также указывает на разнообразие путей, по которым шло развитие партийных систем в постсоветское время.

Партийные системы в контексте демократического развития

Партийные системы в демократических государствах Евразии, таких как Грузия, Украина и Армения, характеризуются относительно высокой степенью политической конкуренции и наличием многопартийной системы, что в значительной мере способствует процессам демократического развития. В этих странах партии играют ключевую роль в организации выборов и обеспечении представительства различных политических и социально-экономических групп населения. В Грузии, например, наблюдается регулярная смена власти через демократические выборы, что демонстрирует устойчивость партийной системы к вызовам политической нестабильности. В Армении после бархатной революции 2018 года усилилась политическая конкуренция, что способствовало росту демократических институтов.[4] Украина, несмотря на внутренние кризисы и внешние конфликты, сохраняет многопартийную систему, которая остаётся основой политической борьбы. Тем не менее, эти страны продолжают сталкиваться с вызовами, связанными с коррупцией, политической фрагментацией и слабостью государственных институтов, что замедляет демократические процессы.

В странах с авторитарными режимами, таких как Россия, Беларусь и Казахстан, партийные системы играют иную роль, направленную на поддержание политической власти действующих режимов. Эти системы характеризуются доминированием одной или нескольких партий, которые служат инструментами легитимации власти и фактически исключают возможность реальной политической конкуренции. В России, например, партия «Единая Россия» играет ведущую роль в политической системе, контролируя законодательную власть и обеспечивая устойчивость режима. В Беларуси и Казахстане политические партии выполняют преимущественно декоративную функцию, создавая видимость плюрализма, в то время как реальные механизмы власти сосредоточены в руках узкого круга политических элит. Главной проблемой в этих странах остаётся отсутствие эффективных институтов политической оппозиции, а также подавление гражданских свобод, что препятствует развитию подлинно демократических процессов. В результате, даже при наличии формально демократических процедур, таких как выборы, партийные системы этих стран не способствуют демократизации.

Влияние партийных систем на политическую стабильность и демократические процессы в странах Евразии существенно варьируется в зависимости от политического режима. В демократических странах многопартийные системы, несмотря на свои недостатки, обеспечивают механизм смены власти, который способствует политической стабильности и укреплению демократических институтов. В авторитарных же режимах партийные системы, как правило, способствуют поддержанию политической стабильности на основе концентрации власти в руках правящей элиты, но делают это за счёт ослабления демократических институтов и подавления политической оппозиции. В конечном счёте, успех демократизации и политическая стабильность в странах Евразии во многом зависят от способности партийных систем адаптироваться к внутренним и внешним вызовам, обеспечивая политическую конкуренцию, подотчётность власти и участие граждан в политической жизни.

Сравнительный анализ партийных систем в Евразии

Сравнительный анализ партийных систем в странах Евразии демонстрирует значительные различия в их функционировании в зависимости от типа политического режима. В демократических государствах, таких как Грузия, Украина и Армения, партийные системы обладают высоким уровнем политической конкуренции и плюрализма, что способствует развитию демократических процессов. Эти системы предоставляют платформы для разнообразных политических сил, включая оппозиционные движения, что поддерживает возможность смены власти через выборы и обеспечивает политическое участие граждан. В то же время, в авторитарных государствах, таких как Россия, Беларусь и

Казахстан, партийные системы функционируют преимущественно в интересах правящих элит. В этих странах доминируют прокремлёвские или провластные партии, которые фактически контролируют политическую сцену, подавляя оппозицию и ограничивая возможность реальных демократических изменений. Таким образом, партийные системы в авторитарных режимах выполняют роль стабилизаторов режима, но делают это за счёт ослабления политической конкуренции и общественного контроля.

Роль партийных систем в поддержке или подрыве демократических институтов значительно варьируется в зависимости от политического контекста. В демократических странах партийные системы играют ключевую роль в поддержке демократических институтов, таких как свободные и справедливые выборы, независимые средства массовой информации и сильные гражданские общества.[5] Эти системы способствуют развитию подотчётности власти, обеспечивая механизм политической сменяемости и представления интересов граждан. Однако даже в демократических странах, такие как Украина и Грузия, партийные системы сталкиваются с проблемами коррупции, политической фрагментации и слабости институциональных структур, что иногда приводит к политической нестабильности. В авторитарных режимах партийные системы, напротив, зачастую служат инструментом подрыва демократических институтов. Доминирующие партии монополизируют политическую власть, ограничивая доступ оппозиции к ресурсам и институтам, таким как законодательные собрания или судебная система, что способствует консолидации авторитарной власти и ослаблению демократических механизмов.

Влияние внешних факторов, таких как геополитика и международные организации, также играет важную роль в развитии партийных систем и демократических процессов в Евразии. Международные организации, такие как Европейский Союз и ОБСЕ, оказывают значительное давление на страны региона в плане соблюдения демократических стандартов и проведения реформ, направленных на укрепление демократических институтов. Например, в Украине и Грузии влияние западных организаций привело к политическим и избирательным реформам, которые способствовали усилению роли партийных систем в демократическом процессе. С другой стороны, в авторитарных государствах, таких как Россия и Казахстан, партийные системы часто подвержены влиянию геополитических факторов, связанных с интересами других авторитарных режимов, таких как Китай или Иран, а также противостоянием с западными демократическими институтами. В результате внешнее давление со стороны международных организаций может либо способствовать демократическому развитию, либо, наоборот, усилить

политическую изоляцию и авторитарные тенденции, что в конечном итоге влияет на структуру и функционирование партийных систем в регионе.

Заключение

В ходе проведённого исследования были выявлены ключевые особенности развития партийных систем в странах Евразии и их влияние на процессы демократизации. Анализ показал, что партийные системы в демократических странах региона, таких как Грузия, Украина и Армения, играют значительную роль в поддержке политической конкуренции и демократических институтов. В то же время в авторитарных государствах, таких как Россия, Беларусь и Казахстан, партийные системы служат инструментами укрепления власти правящих элит и препятствуют развитию демократических процессов. В этих странах доминирующие партии, часто контролируемые государством, ограничивают возможности политической оппозиции и гражданского участия, что тормозит процессы демократических реформ. Таким образом, партийные системы в странах Евразии развиваются в зависимости от политического контекста и исторических условий, что обуславливает их неоднородное влияние на демократизацию.

Роль партийных систем в развитии демократии в Евразии остаётся неоднозначной. В демократических режимах они способствуют институционализации политической конкуренции, поддержке гражданского общества и обеспечению механизмов смены власти через выборы. Однако даже в этих странах партийные системы сталкиваются с вызовами, такими как коррупция, фрагментация и влияние внешних факторов, что ограничивает их потенциал. В авторитарных режимах партийные системы, напротив, выполняют функцию поддержания политической стабильности за счёт подавления оппозиции и ограничения гражданских свобод. Это способствует сохранению статус-кво и препятствует демократическим изменениям. Тем не менее, будущее развитие партийных систем в Евразии будет во многом зависеть от внутренних и внешних факторов, включая экономические реформы, давление международных организаций и общественные запросы на политические изменения.

Перспективы дальнейших исследований в области партийных систем и демократизации в Евразии открывают возможности для более глубокого изучения взаимодействия между политическими институтами и режимами. Особое внимание следует уделить изучению гибридных режимов, где сочетаются элементы авторитаризма и демократии, а также роли новых политических движений и внешних акторов, таких как Европейский Союз и Китай, в трансформации партийных систем. Исследование этих аспектов поможет более точно понять траектории демократического развития в постсоветских странах и в евразийском регионе в целом, а также выявить факторы, способствующие успешным политическим реформам и

усилению демократических институтов в условиях нестабильности и внешнего давления.

Использованные источники

1. Кефели, И. Ф. Уроки истории и современное состояние геополитической безопасности Евразии (к 70-летию битвы на р. Халхин-Гол) // Геополитика и безопасность. – 2009. – №4. – С. 29-38.
2. Шутов, А. Ю. Из новейшей истории формирования многопартийности в современной России // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. – 2013. – №5. – С. 84-100.
3. Куренков, И. Г. Особенности формирования партийной системы как элемент постсоветского транзита в Украине // Теории и проблемы политических исследований. – 2015. – №6. – С. 74-91.
4. Кондорский, Б. М. "Революции" после революций ("цветные революции" с позиций теории революционного периода) // История и современность. – 2018. – №4 (30). – С. 88-107.
5. Кулинченко, А. В. Политические партии и развитие демократии: опыт России и Германии // Полис. Политические исследования. – 2004. – №2. – С. 156-169.